

МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ДАРОМАДЛАР САЛОҲИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ УСУЛЛАРИ

Зафаржон Зокиржонович Исоқов

Наманган Давлат Университети мустақил тадқиқотчиси Наманган, Ўзбекистон
zafarjon.isoqov.84@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10361047>

Аннотация. Мақолада маҳаллий бюджетларнинг даромад салоҳиятини шакллантиришда солиқ ва йиғимларни илмий ва тўғри талқин қилишнинг ўрни ва аҳамияти кўриб чиқилади. Мамлакатимизда маҳаллий бюджетлар ва унинг элементлари даромад салоҳияти, солиқ ундириш имкониятлари бўйича таклиф ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: местный бюджет, бюджетные трансферты, доходы местного бюджета, местные налоги и сборы, местная администрация

Ўзбекистон Республикаси бюджет тизимини ислоҳ қилиш ва модернизация қилишнинг янги босқичи унинг даромад салоҳиятини мустаҳкамлаш маҳаллий бюджетларнинг даромад базаси барқарорлигини таъминлаш ва уларнинг даромадлари учун етарли шарт-шароит яратишнинг янги омилларини танлашга ёндашувни қайта кўриб чиқиш зарурлигини олдиндан белгилаб берди.

Иқтисодий ўзгаришлар шароитида ўрта муддатли истиқболга мўлжалланган давлат молия сиёсатининг устувор йўналишларини ҳисобга олган ҳолда, ҳудудий бирликлар бюджетлари даромадлари ва ҳаражатлари тузилмасини такомиллаштириш алоҳида аҳамиятга эга.

Мамлакатимизда солиқлар иқтисодиётни тартибланинг энг муҳим молиявий воситаси бўлиб, уларнинг давлат бюджети даромадларини шакллантиришдаги ўрни беқиёсдир.

Рус олими Ю.А.Власованинг сўзларига кўра, “Маҳаллий бюджетларнинг рентабеллик салоҳияти давлат-хусусий шерикликни янада фаолроқ амалга оширишни, солиқ имтиёзларини жорий этиш ва бюрократик тартиб-тамоилларни тезлаштириш ва соддалаштириш, самарасиз ҳаражатлар улушини камайтириш ва тадбиркорликни имкон қадар осонлаштиришни тақозо этади. Унумдорларини шакллантириш, бу эса ҳудуднинг бюджет сиёсати самарадорлигини оширишга олиб келади. Маҳаллий бюджетларнинг даромад салоҳиятини оширишнинг комплекс ечими эндиликда узоқ муддатда бутун минтақа идтисодиёти учун кучли ижобий самарага олиб келади” [1].

Рус олимлари А. Селезнев ва Н. Доценко “Муҳим макроиқтисодий вазифа” маҳаллий бюджетларнинг реал молиялаштириш тақчиллигининг ўткир муаммо муносабати билан маҳаллий бюджет даромадларини шакллантириш тизимидир”, - деб ҳисоблайдилар [2].

О.В.Серебрякова таъкидлаганидек, “Муниципалитетларни молиявий қўллаб-қувватлаш маҳаллий ўзини-ўзи бошқариш тизимини ислоҳ қилишнинг энг қийин ва долзарб масалаларидан бири сифатида” [3].

Мамлакатимиз Президенти Шавкат Мираманович Мирзиёев 2023-йил 27-октябрь куни ер ресурсларидан оқилона фойдаланиш, ер ҳисобини юритиш ҳамда кадастр хизматларини яхшилаш масалалари бўйича ўтказилган йиғилишда, топографик

ўлчовлар учун Кадастр агентлиги махсус самолёт ва аэрофотокамера, 112 та дрон билан таъминлангани, кадастр ва ер ресурслари соҳаси рақамлаштирилганлиги ва ўтган уч йилда 96 фоиз ерларнинг электрон харитаси яратилганлиги таъкидланди. Шунингдек, 40 миллион гектар ер рўйхатга олинди, солиқ билан боғланганлиги ва аввал ҳисобланмаган 790 мингта янги ва 520 мингта қўшимча қурилма тизимга киритилган ҳолда, булар орқали бюджетга **1,1 триллион** сўмлик қўшимча манба яратилди [4].

Бу билан маҳаллий бюджет даромадларини солиқ солиш базаси ошган ҳолда, ер ва мол-мулк солиқлари солиқ солиш қўшимча манбаалари аниқланишига олиб келади. Маҳаллий бюджет даромадлари салмоғи Давлат бюджетига нисбатан ошиши назарда тутади.

Солиқлар 2021-2022 йиллари бюджетга тушган тушумлар (млр.сўм) 1-маълумот [5].

1-тахлилий маълумот шуни кўрсатадики, маҳаллий солиқлар ҳам 2021 йилга нисбатан 2022 йилда тушум миқдори кўпайганлигини кўриш мумкин.

Маҳаллий бюджетларни ундириш механизмини тартибга солиш тизими давлатнинг молиявий-иктисодий сиёсати, бюджетлараро муносабатлар ва ижтимоий-иктисодий ривожлантиришнинг асосий кўрсаткичи ҳисобланади. Маҳаллий бюджетларни даромадларини шакллантириш учун бюджет сиёсати даромадларни тақсимлаш ва ишлатиш, давлат бюджети ресурсларини мутаносиб бошқариш жараёнида ҳудудий ва муниципал давлат маблағларини молиявий тенглаштиришни таъминлаш зарурдир.

Маҳаллий бюджет муносабатлари тизимининг сифат даражасини ошириш давлат ва маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ўртасидаги функция ва ваколатларни тақсимлаш миллий ва ҳудудий манфаатларни мувозанатлаш асосида такомиллаштириш зарур. Маҳаллий бюджетлар учун бюджетлараро трансфертларни тақсимлаш механизмини такомиллаштириш мақсадга мувофиқдир.

References:

1. Власова Ю.А., Абрамова А.И. Проблемы укрепления доходного потенциала региональных бюджетов в России на примере Калужской области // Креативная экономика. (№ 10 / 2015), с.34-39.
2. Селезнев А., Доценко Н. Доходный потенциал местных бюджетов и его общегосударственное значение // Экономист. - 2016. - № 9. - С. 12-22.
3. Серебрякова О.В. Финансовая стабильность муниципальных образований как приоритет в развитии бюджетной и налоговой политики на местном уровне // Региональная экономика: теория и практика. - 2017. - № 11. - С. 126-131.
4. Президент Шавкат Мираманович Мирзиёевнинг 2023-йил 27- октябрь куни ер ресурсларидан оқилона фойдаланиш, ер ҳисобини юритиш ҳамда кадастр хизматларини яхшилаш масалалари бўйича йиғилиш.
<https://president.uz/uz/lists/view/6801>.
5. Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

INNOVATIVE
ACADEMY